

4. Звечаровский, И. Э., Бимбинов, А. А., Боженко, С. А., Грачева, Ю. В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник. / под ред. Звечаровский И. Э. — М.: Проспект. 2020. 688 с.

5. Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. М.: Юрид. лит., 1976. - 224 с.

6. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / Ин-т государства и права РАН; [С. В. Бородин и др.]; Отв. ред. А. В. Наумов. - 2. изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 1999. - 863 с

7. Осокин Р.Б. Проблемы противодействия преступлениям против общественной нравственности // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. Вып. 1. С. 343–346.

8. Российское уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. Есакова Г.А. — М.: Проспект. 2020. - 400 с.

9. Ткаченко В.И. Преступления с двойной формой вины // Законодательство. - 1998. - № 5. - С. 62-65.

10. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. / под ред. Круковского В.Е., Чучаева А.И. -М.: Проспект, 2020. - 352 с.

11. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. - М.: Юстицинформ. 2016. – 580 с.

12. Грудина А.Ю. Правовой словарь – М.: ЭКСМО, 2008-1152с.

УДК 343.9

DOI

**КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 ИЮЛЯ 2021 ГОДА**

**ХЛЫСТОВА Н.Б.,
канд. юрид. наук,
заведующая кафедрой права
и национальной безопасности
ГО ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

Статья посвящена изучению положений новой Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации Путиным В.В. 2 июля 2021 года. Дается ее краткий анализ, отмечается, что указанная Стратегия закладывает определенные криминологические ориентиры в вопросах противодействия современным вызовам и угрозам национальной безопасности.

Ключевые слова: криминологическое значение, национальная безопасность, противодействие угрозам национальной безопасности, вызовы и угрозы национальной безопасности

CRIMINOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE NATIONAL SECURITY STRATEGY OF THE RUSSIAN FEDERATION OF JULY 2, 2021

**KHLYSTOVA N.B.,
Candidate of Law,
Head of the Department of Law and National Security of Donetsk National University,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article is devoted to the study of the provisions of the new National Security Strategy of the Russian Federation, approved by the Decree of the President of the Russian Federation V.V. Putin on July 2, 2021. A brief analysis of it is given, it is noted that this Strategy lays down certain criminological guidelines in countering modern challenges and threats to national security.

Keywords: criminological significance, national security, countering threats to national security, challenges and threats to national security

Актуальность. Система национальной безопасности представляет собой сложный и многогранный механизм. «Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России так же, как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков» [13].

Национальная безопасность, являясь элементом данной системы, связана с другими ее элементами и аспектами. Таким образом, среди основных можем выделить развитие страны в экономической, социально-политической и духовно-культурной сферах. Однако угроза безопасности все же существует, и она не так далека, как мы думаем.

Прогрессивное распространение организованной преступности, коррупционной деятельности, криминализация среди множества государственных структур показывает необходимость создания и разработки стратегии обеспечения криминологической безопасности.

Система обеспечения криминологической безопасности личности станет основой такой стратегии. Для создания подобного рода системы, способной адекватно противостоять криминализации общества на данном этапе, потребуются определить действительный уровень преступности и видов ее проявления без идеологических, статистических и других видов искажения информации. Данная процедура необходима для определения реальных и потенциальных угроз повсеместно.

Постановка задачи. Как говорилось ранее, для создания системы, способной противостоять криминализации в обществе, необходимо выявить реальные и потенциальные угрозы. Эффективность поиска и анализа угроз зависит от разнообразности методов и разноплановости подходов к данному процессу. Ключевыми аспектами для поиска угроз являются анализ строго определенных исторических условий жизнедеятельности личности, существования общества и государства, от внутреннего и международного положения страны, от уровня экономического развития государства, научно-технических возможностей, материального и культурного уровня населения, развития законодательной базы и правовой культуры в целом. Поэтому основной задачей данной статьи нам представляется анализ основных направлений национальной безопасности, положенных в основу Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 2 июля 2021 года, а также поиск криминологических смыслов и значения данного документа в противодействии угрозам национальной безопасности.

Анализ последних исследований и публикаций. Существенный вклад в развитие общей теории безопасности внесли такие авторы, как Н.Н. Большаков, Н.А. Васильева, А.В. Возжеников, А.С. Воронин, И.В. Горбулина, С.В. Демченко, А.Б. Жбанков, Н.И. Зинченко, Н.А. Косолапов, А.Ю. Моздаков, Э.А. Поздняков, А.А. Романов, А.Г. Савельев, С.К. Ознобищев, С.В. Целицкий и другие.

Весьма полезными в исследовании оказались труды ученых, посвященные осмыслению угроз национальным интересам, их прогнозированию, а также наиболее эффективным средствам и методам их предупреждения и профилактики: Н.А. Бороноевой, В.В. Егорова, Р.А. Радченко, А.А. Романова, Д.Ш. Цырендоржиевой, З.З. Шиктимировой, Н.И. Якунина и других.

Изложение основного материала исследования. Национальные интересы России можно рассматривать как объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития [7, с. 87].

Безопасность государства и общества в широком смысле слова представляет собой состояние защищенности их жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз.

Под такими жизненно важными интересами понимается совокупность потребностей российского общества, государства, личности, в целом всего населения страны, удовлетворение которых должно быть надежно защищено от противоправных посягательств специально формируемой и развиваемой для этого государством системой безопасности.

При этом безопасность выступает одновременно и одной из важнейших функций социальной системы, и гарантией ее существования [13].

Специалистам хорошо известно, что большинство подобных угроз в той или иной степени носят криминальный характер, поскольку практически каждая из них определена в качестве таковой отечественным уголовным законодательством.

В своей совокупности эти угрозы образуют явление преступности, которая, как известно, представляет собой не только внутреннюю опасность, но что более страшно, угрожает интересам международной безопасности. В воздействии на преступность, сокращении ее масштабов и изменении качественных характеристик правоохранительные органы видят свое социальное предназначение, и государственная важность, и общественная потребность снижения уровня преступности, достижения позитивных структурных изменений в ней не может быть предметом сомнений [1, с. 55].

Именно поэтому отдельная категория видов преступности находится под особым контролем со стороны международного сообщества, помимо этого данные виды преступности признаны на межгосударственном уровне как одни из наиболее приоритетных угроз национальной и международной безопасности.

Например, можно привести несколько видов преступности, которые уже традиционно на протяжении последних десятилетий находятся под подобным контролем: преступность молодежи и несовершеннолетних, терроризм, транснациональная организованная преступность и т.д.

Для того чтобы эффективно противодействовать любому виду преступности и осуществлять контроль за ее распространением как на государственном, так и на международном уровнях, необходимо выработать и принять единую стратегию по противодействию преступности.

В научной литературе исследованию проблем национальной безопасности уделено значительное внимание. Так, например, Степашин С.В. считает, что под безопасностью следует понимать защищенность качественного состояния общественных отношений, обеспечивающих прогрессивное развитие человека и общества в конкретных исторических условиях от опасностей, источником которых являются внутренние и внешние противоречия, изменяют свое содержание и направления под влиянием разных факторов [14, с. 16].

Интересен подход Шершнева Л.И. к пониманию безопасности. Он считает, что в основе «концепции безопасности, ее структур и механизмов должно лежать новое ноосферное мировоззрение, новое представление о целях и жизненно важных интересах и ценных ценностях России, ее роли и месте в мировом сообществе» [17, с. 12-13].

При этом ключевым элементом ноосферного строя жизни выступает человек. Абсолютная ценность человека является мерой всего, целью общества выступает личность безопасного типа для себя, посторонних, окружающей среды.

В.И. Булавин определяет национальную безопасность как «совокупность необходимых факторов, обеспечивающих благоприятные условия для развития страны, жизнеспособность государства, целесообразное развитие и сохранение его фундаментальных ценностей и традиций, неконфликтные

отношения личности и государства, способность эффективно преодолевать любые внешние и внутренние угрозы, руководствоваться своими национальными интересами, обеспечивать достижение национальных целей» [3, с. 20].

Мамонов В.В. считает, что безопасность есть «совокупность внутренних и внешних условий существования личности, общества, государства, обеспечивающих достойную жизнь гражданам, защиту интересов общества, суверенитет народа, исключая возможность насильственного изменения конституционного строя» [11, с. 36]. Зубков А.И. определяет безопасность как «устойчивое состояние общественного организма, сохраняющего свою целостность и способность к саморазвитию, несмотря на внутренние и внешние воздействия» [5, с. 82].

Таким образом, понятие национальной безопасности в настоящее время не имеет единообразного понимания его сути и содержания.

На основе проведенного анализа нормативно-правовых актов и научной литературы в изучаемом направлении в зависимости от конкретных сфер человеческой жизнедеятельности структурными элементами национальной безопасности на современном этапе целесообразно считать государственную, экономическую, энергетическую, экологическую, информационную, социальную, политическую, научно-технологическую и военную, потому считаем необходимым дополнительно углубить исследования правовых основ по этим направлениям.

Так, экономическая безопасность страны может оцениваться по следующим параметрам:

- высокий уровень жизни населения при поддержке и уровне социально-политической стабильности внутри страны и на международной арене;
- стабильная возможность реализации экономических интересов независимо от происходящих изменений внутри государства и в мире;
- независимость экономики от экономики других стран мира;
- независимость страны в принятии экономических решений;
- наличие высокой культуры разрешения экономических противоречий [8].

Нельзя не отметить, что современный этап развития государства и общества характеризуется растущей ролью

информационной сферы, которая представляет собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений.

Национальная безопасность страны существенно зависит от обеспечения информационной безопасности, и по мере технического прогресса эта зависимость будет непрерывно возрастать.

Исследования в сфере информационной безопасности имеют важное значение, поскольку угрозы в информационной сфере и угрозы для процессов принятия решений на государственном и индивидуальном уровнях могут быть источниками дестабилизации межэтнических отношений, отношений между регионами и центром, дезорганизации государственного управления в стране [12, с. 176].

Обобщенно угрозы национальной безопасности в информационной сфере можно определить такими:

- нарушение конституционных прав и свобод граждан, реализуемых в информационной сфере;
- недостаточное правовое регулирование отношений в области прав разных политических сил на использование средств массовой информации для пропаганды своих идей;
- отсутствие системы публичных электронных средств массовой информации;
- распространение дезинформации о политике страны, деятельности органов государственной власти, событиях, происходящих в стране и за рубежом;
- деятельность общественных объединений, направленная на насильственное изменение конституционного строя и нарушение территориальной целостности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни;
- попытки несанкционированного доступа к информации и влияния на информационные ресурсы, информационную инфраструктуру органов государственной власти;
- информационное влияние иностранных политических, экономических, военных и других информационных структур на разработку и реализацию стратегии внешней и внутренней политики [6; 10; 15].

Экологическая безопасность как состояние развития общественных отношений и соответствующих им правовых связей, при которых системой правовых норм, других государственно-правовых и социальных средств гарантируется защищенность права граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, обеспечивается регулирование осуществления экологически опасной деятельности и предотвращение ухудшения состояния окружающей среды и других последствий, опасных для жизни и здоровья личности, общества и государства.

Однако прогресс человечества влечет за собой «регресс природы», снижение уровня безопасности и безопасности окружающей природной среды и ее губительное влияние на жизнь, здоровье и условия существования человека.

Поэтому на современном этапе деятельность всех стран мира по обеспечению экологической безопасности становится неотложной необходимостью, а ее активизация на основе тщательных исследований ученых разных специальностей – потребностью выживания земной цивилизации [2].

Стратегия национальной безопасности подразумевает под собой в первую очередь руководящий документ, используемый в практической деятельности руководителей различного уровня. Его определения и положения должны обладать предельной конкретностью, исключать двойное толкование и быть применимыми в практике управленческой деятельности.

Данный подход позволит обеспечить должную защиту национальных интересов России, а также сконцентрировать усилия и ресурсы государственных органов и институтов гражданского общества всех уровней на реализации следующих национальных приоритетов:

- развитие человеческого потенциала и сбережение народа России;
- обороноспособность государства;
- безопасность государства и общества;
- безопасность в информационной сфере;
- безопасность в экономической сфере;
- развитие научно-технологического потенциала государства;
- безопасность в сфере экологии и контролируемое природопользование;
- защита культурного и исторического наследия России;

- равноправное и равностороннее международное сотрудничество, стратегическая стабильность [16].

Исходя из указанных выше задач и определенных проблем, мы можем сделать вывод, что угрозы как международной, так и национальной безопасности имеют по сути своей криминологический смысл, в первую очередь это определяется тем, что только криминология как наука обладает всем необходимым арсеналом средств и методов в области идентичной и комплексной оценки тенденций, состояния и последствий уголовно наказуемых деяний.

В связи с этим нам кажется логичным то, что для успешного применения криминологических знаний, как источника и средства обеспечения национальной безопасности государства, требуется от соответствующих государственных органов создание четко прописанного, структурированного и регламентированного законодательства.

Также первоочередной задачей в создании будущего законодательства является закрепление перечня объектов и субъектов в области криминологической безопасности, а также их задач, прав, функций и обязанностей [9, с. 31].

Помимо этого, необходимо определить четкие и недвусмысленные функции криминологической безопасности в глобальной системе национальной безопасности.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Национальная безопасность является многогранным, многоаспектным, системным явлением. Пределы понимания национальной безопасности по сравнению с предыдущими разработками в этой области значительно расширились, в том числе и по сферам жизнедеятельности. Составные структуры национальной безопасности тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга и одинаково важны для системы обеспечения национальной безопасности.

Функциональные составляющие элементы национальной безопасности имеют свою специфику. На разных этапах развития страны определенный из них, разумеется, может и должен быть приоритетным. Данная приоритетность играет роль своеобразного генератора по отношению к другим элементам безопасности, стимулируя одни и сдерживая другие.

Разработка и внедрение в общую концепцию национальной безопасности нового направления в виде криминологической безопасности необходимо сделать одной из приоритетных задач Российской Федерации. Данную задачу необходимо решать в первую очередь в двух основных направлениях.

Во-первых, процесс внедрения криминологической безопасности в систему национальной безопасности необходимо проводить таким образом, чтобы новый вид безопасности смог комплексно и системно функционировать с остальными элементами национальной безопасности.

Во-вторых, старт данного процесса необходимо обеспечить надежной правовой основой, которая будет законодательно закреплять функционирование криминологической безопасности в Российской Федерации, отраженной на уровне Стратегии национальной безопасности.

Список использованных источников

1. Бабаев М.М. Уголовная политика и криминологическая безопасность / М.М. Бабаев // Научный портал МВД России. – 2008. – №. 3. – С. 53-58.

2. Башлакова О.И. Проблемы экологической безопасности России // Вестник МГИМО. – 2015. – №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-ekologicheskoy-bezopasnosti-rossii> (дата обращения: 23.12.2021).

3. Булавин В.И. Национальная безопасность современной России: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нижегородский юрид. ин-т МВД РФ. – Н. Новгород, 1999. – 151 с.

4. Дубровин Е.Р. Экологическая безопасность в системе национальной безопасности России / Е.Р. Дубровин, И.Р. Дубровин // Мир человека. – 2009. – №. 1. – С. 73-79.

5. Зубков О.И. Геополитика и проблемы национальной безопасности России: курс лекций / О.И. Зубков. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 199 с.

6. Ильченко А.Н. Информационная безопасность государства / А.Н. Ильченко // Гуманитарный вестник Военной академии ракетных войск стратегического назначения. – 2018. – №.3. – С. 100-108.

7. Киричѐк Е.В. Национальная безопасность, национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской

Федерации в контексте обеспечения прав человека / Е.В. Киричѐк // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. – 2016. – №. 4. – С. 85-89.

8. Климонова А.Н. Основные подходы к исследованию понятий «экономическая безопасность» и «экономическая безопасность государства» / А.Н. Климонова // Социально-экономические явления и процессы. – 2014. – №. 8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnyye-podhody-k-issledovaniyu-ponyatiy-ekonomicheskaya-bezopasnost-i-ekonomicheskaya-bezopasnost-gosudarstva> (дата обращения: 23.12.2021).

9. Лапин А.А. Криминологическая безопасность в стратегии национальной безопасности России / А.А. Лапин // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2015. – №. 1. – С. 29-36.

10. Максимов Р.В. Инновационные информационные технологии в контексте – обеспечения национальной безопасности государства / Р.В. Максимов и др. // Инновации. – 2018. – №. 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-informatsionnye-tehnologii-v-kontekste-obespecheniya-natsionalnoy-bezopasnosti-gosudarstva> (дата обращения: 23.12.2021).

11. Мамонов В.В. Конституционные основы национальной безопасности России / В.В. Мамонов; науч. ред. В.Т. Кабышева. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2002. – 212 с.

12. Никишкин А.В. Информационная безопасность личности, общества, государства / А.В. Никишкин, И.В. Степанов, М.С. Аюпов // Актуальные вопросы права, экономики и управления: сб. материалов Всероссийской науч.-практ. конф. – 2019. – С. 176-178.

13. Обращение Президента Путина В.В. к гражданам России 30 июня 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/63584>

14. Степашин С.В. Теоретико-правовые аспекты обеспечения безопасности Российской Федерации: дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / МВД России С.-Петербург. юрид. ин-т. – СПб., 1994. – 246 с.

15. Стрельцов А.А. Содержание понятия «обеспечение информационной безопасности» / А.А. Стрельцов // Информационное общество. – 2001. – №. 4. – С. 10-16.

16. Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401325792/>

17. Шершенев Л.И. Безопасность: государственные и общественные устои / Л.И. Шершенев // Безопасность. – 1994. – № 4 (20). – С. 12-16.

УДК 351.753.7

DOI

«ЛАБОРАТОРИИ СМЕРТИ» КАК ИСТОЧНИКИ СОЗДАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

ДЕЛЕВЕР А.В.,
преподаватель кафедры уголовного права
и криминологии Академии МВД ДНР
им. Ф.Э. Дзержинского,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье приведены данные о наиболее известных лабораториях с наивысшим уровнем биологической безопасности в мире – четвертым. В частности, приводятся данные, которые свидетельствуют о том, что в настоящее время, в нарушение предписаний Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), в мире функционирует ряд биологических лабораторий, официальные цели которых расходятся с их реальным назначением, что в свою очередь представляет реальную опасность для всей мировой общественности.

Ключевые слова: биологические лаборатории 3,4 уровня безопасности, биологические штаммы, вирусы, коронавирус, оружие массового поражения, биологическое оружие, биологическая война.

«LABORATORIES OF DEATH» AS SOURCES OF CREATION OF BIOLOGICAL WEAPONS

DELEVER A.V.,
Lecturer of the Department
of Criminal Law and Criminology
of the Academy of the Ministry
of Internal Affairs of the DPR
named after F.E. Dzerzhinsky,
Donetsk, Donetsk People's Republic